

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ЭРВЫ ШЕРСТИСТОЙ

Шарипова Саодат Турсунбаевна¹

Рахимова Гулнора Рахим кизи², Рахимова Ойгул Рахим кизи³

Абдуллабекова Вилюятхон Нуруллабековна⁴

^{1,2,3} К.ф.н., доцент кафедры ПТЛС Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент ⁴Д.ф.н., профессор кафедры ПТЛС Ташкентский фармацевтический институт г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605114>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 31 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профилактика кариеса,
меловидное пятно,
реминерализующая
терапия.

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день среди актуальных задач, стоящей перед фармацевтической наукой Республики Узбекистан, является исследование интродуцированных лекарственных растений. Особого внимания из перспективных растений заслуживает эрва шерстистая (пол-пола) - *Aerva lanata* Juss. семейства амарантовые (*Amaranthaceae*). Многолетнее или двулетнее травянистое растение произрастает во многих странах Африки, Саудовской Аравии, Индии, Индонезии и др. Впервые *Aerva lanata* Juss. (пол-пола) интродуцирована на территории бывшего СССР Закавказской зональной опытной станцией ВИЛР (г. Кобулетти) в середине 70-х годов, затем в Украине, в Узбекистане и Казахстане.

Aerva lanata является двудомным растением. Цветки *A. lanata* нектароносны. Опыление эрвы шерстистой происходит под действием силы тяжести внутри цветка, ветром, насекомыми и дождевой водой. Эрва шерстистая с более чем одним режимом опыления и режимом распространения семян способна вторгаться в различные среды обитания с различными условиями окружающей среды и расти как широко распространенные сорняки. Среди других видов *Aerva* сорт *A. lanata* обладает широким спектром фармакологической активности, такими

как успокаивающим, противоязвенным, противоастматическим, противодиарейным, антиоксидантным, антигипергликемическим, противомаларийным, гиполипидемическим и другими активностями. Применяется как мочегонное средство, при острых повреждениях почек, а также при язвенных ранах, ревматизме. Учитывая наличие сырьевой базы, необходимой для удовлетворения возможного роста потребительского спроса и широкого использования его в народной и научной медицине для

создания эффективных, малотоксичных лекарственных средств, предназначенных для профилактики и лечения заболеваний мочевыделительной системы, нами объектом исследований было выбрано сырьё *Aerva lanata* Juss. L.

Важным этапом при стандартизации конечного продукта является контроль качества технологического процесса и поступающего в производство сырья для получения готовой продукции. Особое внимание при этом уделяется методике количественного определения одного из действующих веществ или групп биологически активных веществ, влияющего на терапевтический эффект готовой фармацевтической продукции.

Известно, что количественное определение действующего вещества проводится путем его экстракции из растительного сырья. В связи с этим возникает задача – нахождение оптимальных условий процесса экстрагирования действующего вещества. Ввиду этого появляется необходимость проведения исследований для определения оптимальных условий процесса экстракции.

Цель исследования: использование метода математического планирования эксперимента для полного извлечения флавоноидов из травы *Aerva lanata*.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- выбор метода математического планирования эксперимента;
- выбор метода количественного определения суммы флавоноидов;
- статистический анализ полученных результатов.

Оптимизацию процесса экстрагирования суммы флавоноидов из травы эрвы шерстистой, которая является преобладающей в его сырье, проводили с использованием метода математического планирования экспериментов Бокса и Уилсона. Задачей оптимизации сводилась к определению значений технологических параметров, обеспечивающих максимальный выход суммарных флавоноидов из растения. В качестве параметра оптимизации был взят Y – содержание суммы флавоноидов в экстракте, в % от его содержания в сырье.

Вывод.

В настоящей статье представлены результаты моделирования и оптимизации процесса получения суммы флавоноидов из травы *Aerva lanata* Juss. L. Проведена комплексная количественная оценка влияния трех экспериментальных факторов (концентрация спирта, гидромодуль и время экстрагирования) на выход суммы флавоноидов методом математического планирования эксперимента Бокса-Уилсона.

Цель была достигнута путем построения математической модели на основе уравнения регрессии первого порядка:

$$Y=1,20+0,185X_1+0,091X_2+0,111X_3$$

Показана адекватность данного процесса, представлена математическая модель и параметрическая идентификация данной модели.

В результате статистического анализа полученных данных выявлены следующие оптимальные условия проведения процесса экстрагирования суммы флавоноидов из травы эрвы шерстистой при количественном

анализе сырья: концентрация спирта – 50%; гидромодуль – 1:60; время экстрагирования – 30 мин. Максимальный выход суммы флавоноидов составил 1,52% от веса сухого сырья.

Полученная математическая модель процесса экстракции позволит в дальнейшем проводить оптимизацию экстракции соединений природного происхождения, учитывая количественное влияние каждого фактора.

Ключевые слова: трава *Aerva lanata*, экстракция, сумма флавоноидов, планирование эксперимента, статистический анализ, матрица планирования

Эрва шерстистая (пол-пола) - *Aerva lanata* L Juss. принадлежит к семейству амарантовых - *Amaranthaceae*. В 1977 г. от растений цейлонского происхождения в тепличных условиях получены семена отечественной репродукции *Aerva lanata*. Растение быстро растет, обильно цветет и плодоносит на открытом грунте, а также хорошо развивается, не погибает при первых заморозках. В зоне влажных субтропиков Грузии, возможно, проводить в пределах 2-3 укосов надземной массы за вегетационный период [1,2,3].

По литературным данным [4] традиционно *Aerva lanata* использовался при лечении кашля, гемиплегической мигрени и заболеваниях, связанных с почками.

В многочисленных фармакологических исследованиях сообщается о широком спектре *Aerva lanata* терапевтических свойств. Из-за своих лечебных свойств

она традиционно использовалась простым народом.

Известна её антиоксидантная, антибактериальная, противовоспалительная, гепатопротекторная, противодиабетическая, противораковая, антигиперлипидемическая и нефропротекторная активности. Это растение перспективно не только с медицинской точки зрения, но и ряду других научных целей. В обзоре также обсуждается синтетическое значение и токсичность этих растений. Исследование направлено на то, чтобы всесторонне обобщить то, что уже сделано, и что еще необходимо сделать в будущих исследованиях, связанных с видами *Aerva* [4,5,6].

На основании экспериментальных исследований индийскими учеными была дана оценка защитному действию этанольного экстракта *Aerva lanata* (EEAL) в предотвращении токсического действия ацетаминофена (ACN) на печень. Был приготовлен EEAL и изучен его гепатопротекторный эффект. Исследование было проведено как на изолированных первичных гепатоцитах *in vitro*, так и на крысах Sprague Dawley *in vivo*. Изучения показали, что средние уровни GOT (glutamic oxaloacetic transaminase) и GPT (glutamic pyruvic transaminase) снижались только после лечения EEAL. Более того, только ALP (alkaline phosphate) и LDH (Lactate dehydrogenase) в сыворотке оказались на нормальном уровне после лечения EEAL, тогда как в контроле GOT и GPT показали ниже уровни. Лечение ACN увеличивало экспрессию

провоспалительных генов COX 1(cyclooxygenases) и COX 2(cyclooxygenases), а уровни этих генов снижались при лечении EEAL. Было обнаружено, что крысы, предварительно обработанные EEAL, подвергшиеся воздействию ACN, сохранили нормальную структуру печени по сравнению с крысами, обработанными только ACN. В заключение было отмечено, что EEAL обладает значительным противовоспалительным и гепатопротекторным действием против поражения печени, вызванного ACN. Полученные результаты подтверждается молекулярным и гистопатологическим анализом. Содержание в *A. Lanata* полифенолов, флавоноидов и алкалоидов способствуют проявленной её активности [7].

Два выделенных соединения (кверцетин и бетулин) *A. lanata* были проверены на противоуролитический потенциал у самцов крыс-альбиносов Wistar, вызванных камнями (этиленгликоль 0,75% об. /об.). Путем перорального введения 2 мг/кг массы тела в день в качестве тестовой дозы в течение 28 дней было обнаружено, что объем мочи значительно увеличился с $12,76 \pm 0,10$ мл до $21,35 \pm 0,20$ мл у крыс, получавших кверцетин и $21,50 \pm 0,21$ мл у крыс, получавших бетулин. Микроскопия мочи показала значительное уменьшение ($p < 0,001$) размера камней и значительное усиление ($p < 0,001$) экскреции кальция, оксалата, фосфата, тогда как уровень магния был повышен [8].

Изучен фитохимический состав и антиоксидантное свойство *in vitro*

водного экстракта *Aerva lanata* (*A. lanata*). Во время предварительного фитохимического анализа водный экстракт *A. lanata* был проверен на наличие углеводов, белков, фенольных соединений, масел и жиров, сапонинов, флавоноидов, алкалоидов, дубильных веществ и фитостеринов. Антиоксидантную активность экстракта определяли по активности улавливания 2-дифенил-1-пикрилгидразильных радикалов, хелатирующей активности металлов, снижению энергетической активности и активности ингибирования повреждений ДНК. Анализ фенольных соединений выполняли методом реагентов Фолина-Чокальто и методом градиентной высокоэффективной жидкостной хроматографии. Предварительный фитохимический анализ показал присутствие фенольных соединений, сапонинов, флавоноидов, дубильных веществ и фитостеринов в качестве основных фитохимических групп. Экстракт проявлял высокую активность по улавливанию 2-дифенил-1-пикрилгидразильных радикалов (IC (50) = 110,74 мкг / мл), хелатирующую активность с металлами (IC (50) = 758,17 мкг / мл), снижение энергетической активности и ингибирование повреждений ДНК эффективность. Сообщалось, что экстракт обладает высоким общим содержанием фенолов, и некоторые из них были идентифицированы как галловая кислота (3,4,5-OH), апигенин-7-О-глюкозид (апигетрин), кверцетин- 3-О-рутинозид (рутин) и мирицетин (3,5,7,3,4,5-OH) методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии. Гемолитический анализ показал, что экстракт нетоксичен по отношению к эритроцитам человека (IC (50) = 24,89 мг / мл). Эти результаты позволили сделать вывод, что *A. lanata* обладает высокой антиоксидантной активностью и может быть использован для создания природных и безопасных антиоксидантных соединений [9].

Экстракты *A. lanata* были исследованы на антиоксидантный, противомикробный и противоволитический потенциал, чтобы научно обосновать традиционное её использование. Результаты исследований показали, что метанольный экстракт обладает наивысшую антиоксидантную активность, а водные экстракты - самую низкую в следующем порядке: метанольный экстракт > этилацетат > хлороформ > водный. Результаты этого антимикробного исследования показывают, что метанольный экстракт *A. lanata* может использоваться в качестве противомикробных агентов. В дальнейшем это исследование можно признать главным новым отчетом, в котором основное внимание уделяется применению *A. lanata* (Linn) в качестве антиоксидантного, противомикробного и противоуролитического средства [10].

Группой исследователей [11] проведено изучение фитохимического состава различных экстрактов эрвы шерстистой, полученных на таких растворителях как этанол, этилацетат, хлороформ, ацетон, вода и метанол. Анализом подтверждено наличие в них флавоноидов, гликозидов, терпеноидов и алкалоидов и др. компонентов. Одновременно, экстракты были проверены на антибактериальную

активность против микробных патогенов и антиоксидантные свойства. Результаты показали, что экстракты растворителей показали заметную активность против тестируемых штаммов. Растительный экстракт был высокоэффективным против *E. coli* и *E. aerogenes*, а МПК составляла 5 мг / мл. Кроме того, экстракты обладали многообещающей эффективней антиоксидантной активностью.

Aerva lanata подвергали последовательно экстракции с использованием растворителей (петролейного эфира, этилацетата и этанола) в порядке возрастания полярности. Приготовленные таким образом экстракты подвергали предварительному фитохимическому анализу. Затем экстракты исследовали на анальгетическую активность и противовоспалительную активность у крыс линии Вистар с использованием диклофенака натрия и индометацина в качестве стандартного лекарственного средства, соответственно. Результаты показали, что все экстракты обладают значительной анальгетической активностью. Этанольный экстракт в дозе 800 мг / кг массы тела оказался более значимым по сравнению с другими экстрактами [12].

Целью настоящего исследования было изучение химического состава обогащенных фенольной кислотой (РА) фракций, выделенных из метанольных экстрактов *A. lanata* (L.) Juss. травы, используя метод экстракции жидкость / жидкость, и их потенциальные антиоксидантные, противовоспалительные и антидиабетические свойства. Фракция

свободного РА (FA), фракция РА (FB), высвободившаяся после кислотного гидролиза, и фракция РА (FC), полученная после щелочного гидролиза, были проанализированы с использованием тройной квадрупольной масс-спектрометрии жидкостной хроматографии / электрораспылительной ионизации (LC-ESI-MS / MS.). Тринадцать соединений были обнаружены и количественно определены во всех образцах, включая некоторые вещества, которые ранее не были обнаружены у этого вида растений. Фенольный профиль каждого образца показал высокую антирадикальную и антидиабетическую активность [13].

В данной работе [14] авторы представили результаты исследований по изучению синтеза наночастиц серебра (AgNP) с водным экстрактом травы *Aerva lanata* (AL) и оценки действия полученного вещества на бактерии, связанные с раной. Фитохимический анализ, проведенный ими экстракта AL подтвердил наличие флавоноидов (рутин, кверцетин и кемпферол), полифенолов (галловая и эллаговая кислоты) и сапонинов. Получение наночастиц AL-AgNPs было доказано появлением коричневого цвета и поглощением света при длине волны 430 нм. Сниженные уровни фитохимических веществ и иона Ag⁺ в реакционной смеси дополнительно подтвердил биорезнирующую эффективность AL. Микроскопический и спектральный анализ показал, что частицы AL-AgNP обладают гранецентрированной кубической кристаллической природой и

представляют собой сферическую форму размером 50 нм с шероховатой поверхности (10,3157 нм), дзета-потенциал (-27,1 мВ). Результаты настоящего исследования показали, что полученные AL-AgNP обладают хорошей биосовместимостью *in vitro* и антибактериальной активностью в отношении раневых бактериальных инфекций. Авторы предполагают, что AL-AgNP может быть фармацевтически полезным для лечения инфекционных заболеваний.

Авторами были проведены исследования по изучению острой токсичности водного экстракта *Aerva lanata*, произрастающей в Нигерии. Тесты на острую токсичность экстракта, вводимого перорально в дозе 1-30 г / кг и внутривенно в дозе 0,1-2 г / кг, были проведены на мышах-альбиносах; в то время как тест на субхроническую токсичность проводился путем ежедневного перорального введения экстракта в дозе 40-1000 мг / кг крысам-альбиносам в течение 90 дней. В ходе исследования субхронической токсичности осуществлялись антропометрические, биохимические и гематологические параметры, а также гистологические исследования жизненно важных органов. Результаты этого исследования показывают, что водный экстракт *A. lanata* относительно безопасен при остром пероральном воздействии, умеренно токсичен при остром внутривенном введении и относительно безопасен с антиоксидантным действием при длительном воздействии [15].

Перечисленные выше фармакологические действия связаны с

присутствием ценных питательных веществ и биохимических соединений, таких как стеролы/терпены, флавоноиды, алкалоиды, фенолы и сахара. Целесообразное использование полученных веществ из этого растения может повысить возможность его применения в медицинской практике [4,5,8].

Фитохимические компоненты, присутствующие в растении, включают алкалоиды, флавоноиды (кемпферол, кверцетин, изорамнетин и др.), ацетат бензойной кислоты, β -ситостерилацетат и дубильная кислота [4].

Флавоноидные гликозиды, такие как кемпферол, изорамнетин, кверцетин, флаванон, являются основными компонентами данного растения, а апигенин, ферулициновая, сиригловая и ванилиновая кислоты - второстепенными. Авторы считают [5], что необходимо оперативно использовать аналитические методы для определения различных концентраций веществ, присутствующих в спиртовом экстракте растения *Aerva lanata*.

Важным этапом при стандартизации конечного продукта является контроль качества технологического процесса и сырья для получения готовой продукции. Особое внимание при оценке качества выпускаемой продукции уделяется качеству и методу количественного определения одного из действующих веществ или групп биологически активных веществ (БАВ) сырья.

Как видно из выше указанных данным и собственных исследований существенное значение среди БАВ травы

эрвы шерстистой имеют флавоноидные соединения, представляющие большую ценность для медицинской практики.

Классические научные исследования связаны с экспериментами, требующими больших расходов, сил и времени. Они основаны на поочередном варьировании отдельных независимых переменных в условиях, когда другие стремятся сохранить постоянными. Опыты, как правило, считаются многофакторными и связаны с оптимизацией качества сырья, отысканием наилучших условий проведения технологических процессов, разработкой более оптимальных систем оснащения и т.д. Объектом таких исследований являются системы, которые нередко считаются сложными и не поддаются теоретическому изучению в короткие сроки.

Несмотря на значительный объем реализованных научно-исследовательских работ, а также отсутствие реальной возможности достаточно полно изучить большое количество объектов изучения, почти все решения принимаются на основании информации, имеющей случайный характер, и поэтому далеки от оптимальных. И поэтому возникает необходимость поиска решения, позволяющего вести исследовательскую работу ускоренными темпами и обеспечивающим принятие решений, близких к наилучшим результатам. Этим путем и явились статистические методы планирования эксперимента [16].

План эксперимента зависит от вида математической модели и не редко успех дальнейших исследований зависит от правильного выбора плана проведения целенаправленного эксперимента. При

этом правильно выбранный план даёт возможность не только уменьшить объем исследований, но и минимизировать влияние неучтенных, неконтролируемых факторов на результат исследования.

В связи с этим вопросы организации эксперимента, снижения затрат на его проведение и обработку результатов являются актуальными. Современные методы планирования эксперимента и обработки его результатов, разработанные на основе теории вероятностей и математической статистики, позволяют существенно сократить число опытов.

Широкое использование в прикладных исследованиях статистических методов планирования экспериментов, делает работу исследователей наиболее целенаправленной и организованной, значительно повышает как производительность труда, так и надежность получаемых результатов [17-20].

В настоящее время в аналитической практике для оптимизации процессов широко используются такие методы планирования эксперимента, как метод Бокса — Уилсона или метод крутого восхождения [21] и метод последовательной симплексной оптимизации (ПСМ) [17,21].

Метод крутого восхождения, или метод Бокса - Уилсона, объединяет в себе положительные стороны других существующих методов, в частности метода Гаусса - Зейделя [22], метода градиента [22] и метода полного (или дробного) факторного эксперимента [22] как средства получения математической модели. Решение

задачи методом крутого восхождения выполняется так, чтобы шаговое движение осуществлялось в направлении скорейшего возрастания (или убывания). Использование метода Бокса- Уилсона, даёт возможность найти уравнение математической модели для области с максимальным значением степени поглощения.

Были проведены исследования по оптимизации процесса извлечения комплекса флавоноидных веществ для обеспечения максимального выхода их из сырья растения. Оптимизацию процесса экстрагирования суммы флавоноидов из травы эрвы шерстистой проводили методом математического планирования экспериментов Бокса и Уилсона (крутого восхождения). Задача оптимизации сводилась к определению значений технологических параметров, обеспечивающих максимальный выход суммарных флавоноидов. В качестве параметра оптимизации был взят Y – содержание суммы флавоноидов в экстракте, в % от его содержания в сырье.

Известно, [23,24,25] что на выход биологически активных веществ из растительного сырья влияют различные факторы, такие как способы и условия проведения процесса экстракции, гидромодуль, применяемая аппаратура.

Цель исследования: использование метода математического планирования эксперимента для полного извлечения флавоноидов из травы *Aerva lanata*.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования использованы местное сырье *Aerva lanata*, представляющий собой куски одностебельных стеблей с соцветиями, а

также с корнями, отдельные цельные короткочерешковые, яйцевидные или эллиптические, на верхушке заостренные или тупые, цельнокрайние или частично измельченные листья, колосовидное, войлочно-опушенное соцветия и корни, отдельные цельные мелкие невзрачные цветки, плоды, бобовидные, черные, блестящие, очень мелкие семена. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый с ощущением слизистости.

Методы классического экстрагирования растительного материала этиловым спиртом и математического планирования экспериментов Бокса и Уилсона. Исследования определения подлинности и количественного анализа осуществляли спектрофотометрическим методом на приборе двухлучевом сканирующем спектрофотометре «UV-1800», оборудованный жидкокристаллическим дисплеем и кюветой с толщиной 1 см (Shimadzu, Токио, Япония). Все реагенты и растворители для исследований были приобретены у Merck (Германия).

Перед процессом экстракции образцы высушенного сырья взвешивали на аналитических весах Gibertini Europe 1700 (Novate Milanese, Милан, Италия). Образцы сырья имели содержание влаги 18%.

На основании предварительных опытов в качестве независимых переменных были выбраны следующие факторы: концентрация экстрагента, %, жидкостный модуль и продолжительность экстракции (мин).

Результаты исследования. Эксперименты проводили следующим

образом: около 2 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 150 мл, прибавляют 30 мл 50% спирта, колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 минут, периодически встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. Горячее извлечение фильтруют через вату в мерную колбу вместимостью 100 мл так, чтобы частицы сырья не попадали на фильтр. Вату помещают в колбу для экстрагирования и прибавляют 30 мл 50% спирта. После охлаждения объем извлечения доводят до метки 50% спиртом и перемешивают (раствор А). 5 мл раствора А помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 10 мл 10% раствора серной кислоты, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 1 часа. Затем раствор упаривают до половины первоначального объема, охлаждают 15 минут в сосуде со льдом и фильтруют через бумажный фильтр (ТУ 6-09-1706-82) диаметром около 5 см. Колбу, в которой проводят гидролиз, и осадок на фильтре промывают водой 4 раза по 10 мл. Затем в эту же колбу порциями наливают 40 мл 96% спирта, подогревают до 50°C и растворяют осадок на фильтре. Раствор собирают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят раствор 95% спиртом до метки и перемешивают. 7,5 мл полученного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем раствора 50 % спиртом до метки и перемешивают. Измеряют оптическую плотность полученного раствора на

спектрофотометре при длине волны 370 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют 50% спирт.

Для выявления оптимальных режимов процесса экстрагирования суммы флавоноидов при количественном определении с учетом одновременного влияния наиболее подходящих различных факторов был использован метод математического планирования эксперимента.

Планирование эксперимента позволяет варьировать одновременно все факторы и получать количественную оценку основных эффектов и эффектов взаимодействия. Интересующие эффекты определяются с меньшей ошибкой, чем при традиционных методах исследования. В конечном счете, планирование экспериментов значительно повышает эффективность эксперимента при существенном сокращении их количества. Сократить число опытов можно, если воспользоваться так называемыми последовательными планами, предложенными Боксом и Уилсоном. Данный метод представляет собой статистический математический метод, который использует минимум ресурсов и количественные данные из соответствующего экспериментального

плана для определения и одновременного решения многомерных уравнений для оптимизации процесса.

Ядро таких планов составляет полный факторный эксперимент 2³ при n=3 или полуреплику от него при n>3. Возможность использования в качестве ядра плана полуреплики при n>3 обусловлена тем, что уже полуреплика обеспечивает получение несмешанных оценок для линейных эффектов парного взаимодействия.

Рассмотрим построение ортогональных планов на основе трех факторов, существенно влияющих на количество суммы флавоноидов в процессе извлечения. На основе экспериментальных данных и известных законов экстракции в системе «твердое тело - жидкость» мы выбрали основные факторы, влияющие на экстракцию сырья. Таковыми являются: концентрация спирта - 1 (%), гидромодуль - 2 (мл) и время экстрагирования - 3 (мин).

При оптимизации процессов использовали ¼ реплики от полного факторного эксперимента, применив планирование. На основании постановочных экспериментов выбраны уровни факторов и интервалы их варьирования, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Условия планирования эксперимента

Факторы	Основной уровень	Интервал варьирования	Нижний уровень	Верхний уровень	Единица измерения
X ₁	35	15	20	50	%С
X ₂	1:40	1:20	1:20	1:60	Мл

x_3	20	10	10	30	Мин
-------	----	----	----	----	-----

Исследования проводили по матрице трехфакторного планирования экспериментов. Матрица планирования

и результаты экспериментов представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Матрица планирования и результаты экспериментов

№ опыта	x_1	x_2	x_3	x_0	y_1 %	y_2 %	$y_{\text{сред}}$ %
1	+	+	+	+	1,54	1,50	1,520
2	+	-	+	+	1,45	1,42	1,435
3	-	+	+	+	1,28	1,21	1,245
4	-	-	+	+	1,12	0,98	1,050
5	+	+	-	+	1,34	1,48	1,410
6	+	-	-	+	1,10	1,26	1,18
7	-	+	-	+	1,05	0,94	0,995
8	-	-	-	+	0,70	0,85	0,775

Изучаемый процесс при заданных интервалах варьирования переменных может быть описан следующей

линейной зависимостью в виде уравнения регрессии:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 \quad (1)$$

где b_0, b_1, b_2, b_3 – коэффициенты регрессии неполного квадратного уравнения.

квадратов используя формулу (2), рассчитывали значения коэффициентов регрессии.

Пользуясь методом наименьших

$$b_j = \frac{\sum_{i=1}^N X_{ij} y_i}{N}, \quad (2)$$

где: i – номер опыта (1, 2...8);

j – номер фактора (1, 2...3);

X_{ij} – кодированное значение факторов;

N – число опытов в матрице.

Подставляем численные значения коэффициентов в уравнение:

$$Y = 1,20125 + 0,185X_1 + 0,09125X_2 + 0,11125X_3 \quad (3)$$

Таким образом, была получена математическая модель процесса, представляющая собой уравнение регрессии первого порядка.

Далее чтобы убедиться в правильности проведения экспериментов, адекватности полученной модели провели статистическую обработку полученных данных.

$$S_i^2 = \sum_1^n (Y_q - \hat{Y})^2 - (4)$$

где: Y_q – результат отдельного опыта;
 \hat{Y} – среднее арифметическое значение;
 $f=(n-1)$ – число степеней свободы, равное количеству повторных опытов минус единица.

Для двух повторных опытов формула приобрела следующий вид:

$$S_i^2 = \frac{2\Delta Y^2}{1}, (5)$$

Однородность дисперсии проводили по критерию Кохрена:

$$G = \frac{S_{\max}^2}{\sum_i S_i^2} \leq G_{кр}, (6)$$

Здесь табличный критерий Кохрена равен $G_{кр} = 0,6798$

$$G_{ЭКС} = 0,2397 < G_{кр} = 0,6798$$

Видно что, полученная дисперсия удовлетворяет условию Кохрена и

Для определения вариации значений повторных опытов использовали дисперсию S_i^2 вычисленную по формуле (4):

дисперсия однородна.

Для проверки адекватности полученной модели определяли дисперсию адекватности $S_{ад}^2$.

$$S_{ад}^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (\Delta Y')^2}{f}, (7)$$

для расчётов $S_{ад}^2$ сначала находили значение, $\Delta Y'_q$ определили по следующей формуле (8):

$$\Delta Y'_q = \hat{Y}_{cp} - Y_q (8)$$

Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Статистический анализ полученных результатов

№ опыта	ΔY	ΔY^2	S_i^2	Y_q	$\Delta Y_q = \hat{Y}_{cp} - Y_q$	$(\Delta Y')^2$
1	0.02	0,000400	0,00080	1,589	0,07	0,0050
2	0,01	0,000225	0,00045	1,406	0,03	0,0010
3	0,03	0,001225	0,00245	1,219	0,03	0,0010
4	0,07	0,0.0049	0,00980	1,036	0,01	0,0000
5	0,07	0,004900	0,00980	1,366	0,04	0,0020
6	0.08	0.006400	0,01280	1,154	0,00	0,0000
7	0,06	0,003025	0,00605	0,996	0,00	0,0000
8	0.08	0.005625	0,01125	0,814	0,04	0,0020

?	0,03	0,026700	0,05000	9,610	0,00	0,0099
---	------	----------	---------	-------	------	--------

После этого определяли дисперсию воспроизводимости S_Y^2 по

$$\text{формуле (9): } S_Y^2 = \frac{\sum_1^N \sum_1^n (Y_{iq} - \hat{Y})^2}{N * (n-1)}, \quad (9)$$

Для двух повторных опытов формула (10) приняла вид:

$$S_Y^2 = \frac{2 * \sum_1^N (Y_{iq} - \hat{Y})^2}{N} = \frac{\sum S_i^2}{N} \quad (10)$$

По полученной формуле вычисли значение $S_Y^2 = 0.006675$

Далее находили дисперсию адекватности по формуле (7):

где: $q = k + 1$, k -число коэффициентов регрессии

$$S_{AD}^2 = 0.004931$$

Адекватность модели проверяли по критерию Фишера:

$$F_{экс} = \frac{S_{AD}^2}{S_y^2}, \quad (11)$$

Модель адекватна, если её абсолютная величина меньше табличного значения.

$$F_{расч.} = 0,739 < F_{таблч.} = 3,3$$

Видно, что модель адекватна.

Для проверки значимости коэффициентов (регрессии) прежде всего необходимо найти дисперсию

коэффициентов регрессии S_{bi}^2 по формуле:

$$S_{bi}^2 = \frac{S_y^2}{N}, \quad (12)$$

S_{bi} – квадратичная ошибка коэффициента регрессии. $S_{bi} = \pm \sqrt{S_{bi}^2}$, (11)

$$S_{bi} = 0.0289$$

Затем строили доверительный интервал $\Delta b_i = -t S_{bi}$.

Здесь t – табличное значение критерия Стьюдента при $P=95\%$ и числе степеней свободы (7), по которым определялась S_y^2 в выбранном уровне значимости (обычно 0.05) $\Delta t_{кр} = 2,31$;

$$\Delta b_i = t * S_{bi} = 0,00667$$

Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше доверительного интервала (табл. 4.).

Таблица 4.

Значимости коэффициентов

b_i -значения	Значки	Δb_i -значения	Результаты
-----------------	--------	------------------------	------------

1,20125	>	0,06673	Коэффициент значим
0,18500	>	0,06673	Коэффициент значим
0,09125	>	0,06673	Коэффициент значим

0,11125	>	0,06673	Коэффициент значим
---------	---	---------	--------------------

В нашем случае все коэффициенты значимы, тогда уравнение принимает следующий вид:

$$Y=1,20+0,185X_1+0,091X_2+0,111X_3$$

Одна из задач оптимизации экстракции методом математического планирования эксперимента – количественная оценка вклада каждого из выбранных факторов в результат экстракции. По количественному вкладу факторы располагаются в следующем порядке: $X_1>X_3>X_2$

Крутое восхождение не проводили, так как получен выход 1,54%, что вполне приемлемо при данном процессе экстракции. Таким образом, уравнение адекватно описывает количественное определение суммы флавоноидов в исходном сырье.

Таким образом, в результате проведенных ряд исследований по оптимизации процесса экстрагирования суммы флавоноидов из травы эрвы шерстистой была достигнута область предполагаемого оптимума.

Путем статистического анализа полученных данных выявлены следующие оптимальные условия процесса экстрагирования суммы флавоноидов из сырья при количественном её анализе: концентрация спирта – 50%; гидромодуль – 1:60; время экстрагирования – 30 мин. Получено

следующее линейное уравнение регрессии экстракционного процесса:

$$Y=1,20+0,185X_1+0,091X_2+0,111X_3$$

Заключение.

В результате проведенных исследований, с целью выделения максимального экстрагирования суммы флавоноидов из травы эрвы шерстистой был выбран метод планирования эксперимента Бокса-Уилсона. Данный метод позволил выявить влияние нескольких факторов, в частности концентрацию этилового спирта, соотношение сырья к экстрагенту и времени экстрагирования на изучаемый процесс.

Путем статистического анализа полученных данных выявлены следующие оптимальные условия процесса экстрагирования суммы флавоноидов из сырья при количественном её анализе: концентрация спирта – 50%; гидромодуль – 1:60; время экстрагирования – 30 мин. Получено линейное уравнение регрессии экстракционного процесса в виде:

$$Y=1,20+0,185X_1+0,091X_2+0,111X_3$$

Доказана адекватность полученной математической модели.

Необходимо отметить, что предлагаемый способ оптимизации позволил максимально выделить сумму флавоноидов в количестве 1,52% от веса сырья.

Экспериментальные и теоретические данные исследований по экстракции растительных соединений позволят в последующем получить теоретические модели, которые предоставят

возможность проводить оптимизацию экстракции соединений природного происхождения, учитывая количественное влияние каждого фактора.

Литературы:

1. Korostylev A.A., Logvinenko L.A. Some biological features of *Aerva wooly* seeds. // Plant Biology and Horticulture: theory, innovation. 2019;(152):48-55. (In Russ.) <https://doi.org/10.36305/2019-3-152-48-55>
2. Коростылев А. А., Логвиненко Л.А., Шевчук О.М. К вопросу о перспективах культивирования эрвы шерстистой в Крыму и на юге России // Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства. Сборник трудов II международной научной конференции (г. Москва, 06-07 июня 2019 г.). Москва, 2019. С. 294-300.
3. Aluri, Jacob Solomon Raju, Rani, Sabhavath, G, Lakshminarayana, Kunuku, Venkata. Sexual systems, pollination modes and fruiting ecology of three common herbaceous weeds, *Aerva lanata* (L.) Juss. Ex Schult., *Allmania nodiflora* (L.) R.Br. and *Pupalia lappacea* (L.) Juss. (Family Amaranthaceae: Sub-family Amaranthoideae) // Species 2021, 22(69). p.43-55
4. Goyal M, Pareek A, Nagori BP, Sasmal D. *Aerva lanata*: A review on phytochemistry and pharmacological aspects. //Phcog Rev 2011;5:195-198.
5. Ankul Singh S, Gowri K, Chitra V. A Review on Phytochemical Constituents and Pharmacological Activities of the plant: *Aerva lanata*. //Research J. Pharm. and Tech 2020; 13(3):1580-1586. doi: 10.5958/0974-360X.2020.00286.3
6. Musaddiq S, Mustafa K, Ahmad S, et al. Pharmaceutical, Ethnopharmacological, Phytochemical and Synthetic Importance of Genus *Aerva*: //A Review. Natural Product Communications. 2018 Vol. 13 No. 3 375 - 385 March 2018. doi:10.1177/1934578X1801300326
7. Anusha, Chithambaram Sujatha, Sini, Hariharan, Prakashkumar, Bhaskara and Nevin, Kottayath Govindan. Mechanism of protection of rat hepatocytes from acetaminophen-induced cellular damage by ethanol extract of //Interdisciplinary Toxicology. 2019. vol.12. no.4. P.169-179. <https://doi.org/10.2478/intox-2019-0021>
8. Dinnimath BM, Jalalpure SS, Patil UK. Antiuro lithiatic activity of natural constituents isolated from *Aerva lanata*. //Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. 2017.8(4). P.226-232. DOI: 10.1016/j.jaim.2016.11.006. PMID: 29169771; PMCID: PMC5747499.
9. Gaurav Kumar, Loganathan Karthik, Kokati Vankata Bhaskara Rao. Phytochemical composition and in vitro antioxidant activity of aqueous extract of *Aerva lanata* (L.) Juss. ex Schult. Stem (Amaranthaceae)//Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2013. Vol. 6, Issue 3, P. 180-187, ISSN 1995-7645, [https://doi.org/10.1016/S1995-7645\(13\)60020-6](https://doi.org/10.1016/S1995-7645(13)60020-6)
10. Behera PC, Ghosh M. Evaluation of antioxidant, antimicrobial, and antiuro lithiatic potential of different solvent extracts of *Aerva lanata* linn flowers. //Phcog Mag 2018.14. p. 53-57.

11. Mysoon Al-Ansari, L.A. Al-Humaid, P. Vijayaraghavan, B. Ravindran, S.W. Chang, P. Agastian, M.A. Rathi, B. Balamuralikrishnan. Identification of phytochemical components from *Aerva lanata* (Linn.) medicinal plants and its in-vitro inhibitory activity against drug resistant microbial pathogens and antioxidant properties //Saudi Journal of Biological Sciences. 2019. Volume 26. Issue 6. P.1129-1133, <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2019.02.010>.
12. Sharma A, Tarachand, Tanwar M., Nagar N., Sharma. Ashish K. Analgesic and Anti-inflammatory Activity of flowers extract of *Aerva lanata* //Adv. Pharmacol. Toxicol. 2011. Vol. 12(3). -P. 13-18
13. Pieczykolan, A., Pietrzak, W., Gawlik-Dziki, U., & Nowak, R. Antioxidant, Anti-Inflammatory, and Anti-Diabetic Activity of Phenolic Acids Fractions Obtained from *Aerva lanata* (L.) Juss. *Molecules* (Basel, Switzerland). 2021. 26(12), 3486. <https://doi.org/10.3390/molecules26123486>
14. Appapalam S, Panchamoorthy R. *Aerva lanata* mediated phytofabrication of silver nanoparticles and evaluation of their antibacterial activity against wound associated bacteria// Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2017, 78, 539-551.
15. Omotoso KS, Aigbe FR, Salako OA, Chijioko MC, Adeyemi OO. Toxicological evaluation of the aqueous whole plant extract of *Aerva lanata* (L.) Juss. ex Schult (Amaranthaceae). //J Ethnopharmacol. 2017;17;208:174-184. doi: 10.1016/j.jep.2017.06.032. Epub 2017 Jun 28. PMID: 28668647.
16. Планирование и организация эксперимента: практикум для бакалавров направления подготовки 221700.62 «Стандартизация и метрология» всех форм обучения / сост. : М. Ю. Черняк, М. С. Эльберг ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2014. – 88 с.
17. Чубинский А.Н. Методы и средства научных исследований. Методы планирования и обработки результатов экспериментов: учебное пособие для студентов. / А.Н. Чубинский, Д.С. Русаков, И.М. Батырева, Г.С. Варанкина – СПб.: СПбГЛТУ, 2018.– 109 с.
18. Chistova Yu.I. Determination of the optimal extraction conditions of dandelion herb and large burdock leaf specie by methods of mathematical planning of a multifactorial experiment // Drug development & registration. 2019; 8(1):24-28. (In Russ.) <https://doi.org/10.33380/2305-2066-2019-8-1-24-28>
19. Milić P. S., Rajković K. M., Stamenković O. S., Bekrić D. M., ArsićArsenijević V., Jovanović P. D., Veljković V. B. Statistical modeling and optimization of classical and ultrasound-assisted extraction of the minerals from *Galium mollugo* L. by response surface methodology and genetic algorithm. //Journal of food processing and preservation. 2018; 42(3).
20. Xiang Zhang, Caimei Gu, Bashir Ahmad, and Linfang Huang. Optimization of Extract Method for *Cynomorium songaricum* Rupr. by Response Surface Methodology //Hindawi Journal of Analytical Methods in Chemistry Volume 2017, Article ID 6153802, 7 pages <https://doi.org/10.1155/2017/6153802>
21. Смагунова, А. Н. Математическое планирование эксперимента в методических исследованиях аналитической химии: учебное пособие / А. Н. Смагунова, Г. В. Пашкова, Л. И. Белых. 3-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 120 с. ISBN 978-5-8114-2540-2.

22. URL: <https://e.lanbook.com/book/169000> (дата обращения: 01.09.2021).
23. Глазырина Л.Л., Карчевский М.М. Введение в численные методы: учебное пособие / Л.Л. Глазырина, М.М. Карчевский. — Казань: Казан. ун-т, 2017. — 122 с.
24. Белокуров С., Наркевич И., Флисюк Е., Каухова И., Ароян. М. Современные методы экстрагирования лекарственного растительного сырья (обзор) //Химико-фармацевтический журнал. 2019/07/31.-С. 48- 53. DOI- 10.30906/0023-1134-2019-53-6-48-53
25. Адекенов С. М., Хабаров И. А., Искаков А. Оптимизация технологии экстракции корней *Peganum harmala* L. // Химия растительного сырья, 2020. № 3. С. 279-284. URL: <http://journal.asu.ru/cw/article/view/7763>.
26. Chaves JO, de Souza MC, da Silva LC, Lachos-Perez D, Torres-Mayanga PC, Machado APdF, Forster-Carneiro T, Vázquez-Espinosa M, González-de-Peredo AV, Barbero GF and Rostagno MA (2020) Extraction of Flavonoids from Natural Sources Using Modern Techniques. //Front. Chem. 8:507887. doi: 10.3389/fchem. 2020.507887
27. ФС.2.5.0054.15 Эрвы шерстистой трава. Государственная фармакопея Российской Федерации XIII. Москва, 2015. Т. 3. С. 766-774.
28. Хужакулова Д.Ч., Кароматов И.Дж. Пол-пала (обзор литературы) // Биология и интегративная медицина. 2017. №5. С. 183-192.